

HISTORICAL SCIENCES

THE ROLE OF H. ALIYEV IN THE FORMATION OF THE AZERBAIJANI STATE

Nazim Ismaylov Israfil,

*Doctor of Philosophy, Department of "Social Sciences",
Baku Music Academy, Azerbaijan, Baku*

Sevda Yusifova Farrux

*senior Lecturer, Department of "Social Sciences",
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Azerbaijan, Baku*

РОЛЬ Г. АЛИЕВА В СТАНОВЛЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Исмайылов Назим Исрафил

*канд. филос. наук, кафедра «Общественные науки», Бакинская Музыкальная Академия,
Азербайджанская Республика, г. Баку*

Юсифова Севда Фаррух

*старший преподаватель, кафедра «Общественные науки»,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
Азербайджанская Республика, г. Баку*

Abstract

Thanks to the relentless and laborious work of H. Aliyev as the First secretary of the Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan and the President of the Republic of Azerbaijan, as well as his organizational skills and principles the foundation of the country's progressive development was laid providing its leading positions in the Caucasus region today.

Аннотация

Благодаря неустанной кропотливой деятельности Г. Алиева на посту Первого секретаря ЦК КП Азербайджана и Президента Азербайджанской Республики, его организаторским способностям и принципиальности были заложены основы поступательного развития страны обеспечившей ей сегодня лидирующие позиции в международном масштабе.

Keywords: leader, development, state, activity, society

Ключевые слова: лидер, развитие, государство, деятельность, общество

На протяжении всей своей истории Азербайджан был горд и благодарен историческим личностям, которые появлялись в истории страны именно тогда, когда в них особенно нуждался азербайджанский народ. Жизнь и деятельность любого крупного деятеля - это часть исторической судьбы его народа. Как отмечал великий сын Азербайджанского народа Гейдар Алиев: "... те, кто ушёл в мир иной с верностью народу, нации, возвысив дух национальной независимости народа, являются священными людьми. Их нет среди нас, но их дух в наших сердцах, в сердце всего азербайджанского народа". (7) И сегодня, отмечая в 2023-м году 100-летие рождения этого выдающегося человека конца советской и начала постсоветской эпохи, мы с гордостью можем сказать, что эти слова высказанные когда-то Г. Алиевым, можно полностью переадресовать ему самому.

Гейдар Алиев был именно тем лидером, с именем которого связано как экономическое, так и культурное возрождение Азербайджанской Республики. В 70-е годы благодаря мудрой, дальновидной политике Г. Алиева в должности Первого секретаря, направленной на национальное возрождение, развитие экономики и социальной сферы, значительно

возрос материальный, духовный и кадровый потенциал республики. Следует сказать, что Азербайджан был единственной республикой, у которой удельный вес вклада в бюджет Союза значительно превышал получаемую им из бюджета долю. В эти годы Г. Алиев придавал особое значение сохранению и развитию национальных и духовных ценностей. Следует отметить, что благодаря принципиальной позиции Г. Алиева в Конституцию 1978г. Азербайджанской ССР было включено положение (ст.73), закрепляющее государственный статус азербайджанского языка. Аналогичное положение отсутствовало в конституциях 12 из 15 союзных республик. Благодаря своим незаурядным способностям, удивительной работоспособности, большим организаторским способностям Г. Алиев вошёл в состав высшего руководства супердержавы. В 1982г. Г. Алиев был избран членом Политбюро ЦК КПСС, а затем был назначен и первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. И здесь, в Москве, Г. Алиев не забывает об Азербайджане и делает все от него зависящее для развития и процветания родного края. Однако в силу известных внутренних и внешних факторов начался про-

цесс развала Союза ССР. В этот период к руководству Союзом пришёл М.С.Горбачев. Принципиальность и профессионализм Г.Алиева раздражали Горбачева и «по состоянию здоровья» Г.Алиев был снят с занимаемых должностей и отправлен на пенсию.

В Азербайджане в это время тоже сложилась очень тяжёлая обстановка. Армянское население Нагорного Карабаха, заручившись поддержкой Горбачева потребовало выхода области из состава Азербайджанской ССР и присоединения к Армении. В ответ на это в республике началось мощное движение протеста против армянских сепаратистов, которое затем переросло в борьбу азербайджанского народа за национальную независимость, за свободу и территориальную целостность Родины. В этих условиях народ стал объединяться вокруг Народного Фронта. Советское руководство, стремясь воспрепятствовать развалу СССР и преподать урок другим республикам, в ночь на 20 января 1990 г. ввело войска в Баку. Начался расстрел города. В Баку были убиты 131 человек, 744 было ранено, 400 арестовано. Узнав о январской трагедии, Г.Алиев, несмотря на опалу властей, на следующий день направился в Постоянное представительство Азербайджана в Москве и дал соболезнование своему народу. В присутствии зарубежных корреспондентов он смело осудил руководство СССР и Азербайджанской ССР за кровавую акцию против мирного населения и потребовал наказания виновных. После январских событий Г.Алиев решает вернуться на Родину, чтобы быть в эти трагические дни со своим народом. Но Горбачевское руководство СССР настоятельно рекомендует ему не ехать. Г.Алиев всё-таки возвращается в Баку, но преследуемый правящей верхушкой республики улетает в Нахичевань.

Нахичеванская АССР, которую возглавил Г.Алиев, становится оплотом тех, кто хотел перемен и реформ, но не хотел кровавых потрясений. Именно с этого периода начинается процесс возрождения азербайджанской государственности Г.Алиевым. Так, под председательством Г.Алиева Сессия Верховного Совета НАР, состоявшаяся 17 ноября 1990 г., приняла ряд исторических решений:

- 1) изменила название НА ССР, удалив из неё слова «советская социалистическая»;
- 2) переименовала Верховный Совет в «Верховный Меджлис»;
- 3) приняла в качестве государственного флага трехцветный флаг АДР 1918 г.

Вслед за автономией подобные же решения под нажимом народного фронта приняла и республиканская сессия Верховного Совета. 18 октября 1991 года она утвердила «Конституционный акт о государственной независимости» и тем самым была восстановлена государственная независимость Азербайджана. Обретение независимости для нашего народа, безусловно, было историческим событием. Но, к сожалению, последующие руководство республики не смогло вывести страну из тяжёлой кризисной ситуации, которая обострялась

ещё и конфликтом между Азербайджаном и Арменией, переросшим к кровавую войну из-за территориальных притязаний последней. Истекающий кровью Азербайджан, наводнённый беженцами и уголовными элементами, с разрушенной экономикой и политической нестабильностью, с оккупированной территорией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов находился у края бездны.

По настоящему требованию азербайджанского народа Г.Алиев возвращается в Баку и 15 июня 1993 г. избирается Председателем Милли Меджлиса. Этот день вошёл в историю страны как «День Национального Спасения». А спустя четыре месяца 3 октября 1993 г. он избирается Президентом страны. Гейдар Алиев в народном сознании был живым воплощением надежды. Это была вера в обновленный, созидающий, счастливый Азербайджан. И великий сын азербайджанского народа не обманул его надежд. Возвращение Г.Алиева спасло Азербайджан от политического расчленения, от уже начавшейся гражданской войны, от потери независимости. Обрисовывая задачи и перспективы дальнейшего развития, Г.Алиев особо подчёркивал, что одна из основных задач, стоящих перед независимой Азербайджанской Республикой, является организация государственного строительства, а для этого, в первую очередь, необходимо было стабилизировать политическую ситуацию в стране. Человечность и гуманизм политики Президента способствовали достижению в очень короткий срок национального согласия, снятию глубокой напряжённости во всех социальных слоях общества. 12 мая 1994 г. благодаря активным действиям Г.Алиева было надписано соглашение о перемирии на фронте и в стране началось строительство правового демократического государства. Он был уверен в том: "что ни угрозы врага, ни предательские деяния неблагодарных сынов не в состоянии сломить нерушимую волю нашего народа, стойко переносящего, выпавшие на его долю муки и страдания, смело преодолевающего все встречающиеся трудности. Несокрушимой воле людей, движимых стремлением созидать, полных решимости победить, не в состоянии противостоять ни одна сила. Это должны знать все." (4.)

В мае 1995 г. была создана комиссия под председательством Президента для подготовки проекта новой Конституции. Этот проект был составлен с учётом национальных традиций и обычаев азербайджанского народа, а также общечеловеческих ценностей и мирового опыта составления основных законов страны.

12 ноября 1995 г. путём всенародного обсуждения и голосования был одобрен и принят проект новой Конституции независимого Азербайджана. Таким образом, Азербайджан сделал выбор модели своего исторического развития – строительство светского государства, основанного на принципах демократии, равенства всех граждан, политического плюрализма, либеральной экономики, государства, ведущего миролюбивую политику. Приня-

тие Конституции создало мощную законодательную базу для осуществления полномасштабных реформ.

Следующим шагом в становлении национальной государственности стало проведение 12 ноября 1995 г. демократических парламентских выборов. В результате этих выборов был создан парламент республики – Милли Меджлис.

На основе принятых законов в Азербайджане были проведены политические, экономические, правовые демократические реформы. В феврале 1996 г. при Президенте была создана особая комиссия по правовым реформам. В феврале 1998 г. Президент подписал указ «Об обеспечении прав и свобод человека и гражданина». Указом президента от августа 1998 г. была отменена цензура. Были приняты также законы «О средствах массовой информации», «О свободе вероисповедания» и др. В феврале 1998 г. по инициативе Президента впервые в истории мусульманских стран была отменена смертная казнь в республике. В том же году был создан Конституционный суд. Все эти реформы имели большое значение в области защиты и обеспечения прав и свобод граждан азербайджанского государства.

Для упрочения национальной государственности предстояло многое сделать и в социально-экономической сфере. Кризис, в котором находилась страна, оказал отрицательное влияние на все отрасли экономики. В этих невероятно трудных условиях Г.Алиев провозгласил новую нефтяную стратегию, которая заключалась в активной интеграции Азербайджана в мировую экономику и привлечении зарубежных инвестиций вкупе с самыми современными технологиями. 20 сентября 1994 г. в Баку был подписан нефтяной контракт, вошедший в историю как «Контракт века». Этот контракт имел для Азербайджана большое политическое значение и далеко идущие экономические последствия. Это событие, круто изменило политическую ситуацию во всем прикаспийском регионе, способствовало утверждению Азербайджана на международной арене как действительно независимого государства, способного распоряжаться своими природными ресурсами. Подписав «Контракт века», 7 крупнейших развитых стран мира в лице 11-ти нефтяных компаний заявили о своём интересе к Азербайджану. Это стало мощным импульсом и для других стран, которые последовали их примеру. Благодаря «Контракту века», как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня : "Создание нефти - и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - каждый из них – это гигантский проект, имеющий огромное значение ... для региона, мира, Евразии." (5)

Работа по возрождению национальной экономики велась во всех направлениях. Были заключены договоры с Международным Валютным фондом и Всемирным Банком. Азербайджан присоединился к Европейскому Банку реконструкции и

развития. Усилился контроль над бюджетным дефицитом, были приняты меры для предотвращения его роста. В результате, в 1995 г. уровень инфляции стал стремительно падать, а в 1998 г. инфляция была полностью преодолена. В апреле 1994 г. был издан указ о свободе внешней торговли. Интенсивно стала развиваться химическая промышленность.

Одним из важных направлений структурных изменений в экономике были реформы, проводимые в аграрном секторе. Были приняты законы «О государственных землях», «О земельном налоге» и другие. Все указы, все реформы президента в конечном итоге преследовали одну цель – повышение благосостояния и жизненного уровня азербайджанского народа. А потому, несмотря на материальные трудности, переживаемые страной, проблемы социальной защиты людей всегда были в центре его внимания. По инициативе Президента в стране была подготовлена «Государственная программа по уменьшению бедности и экономическому развитию» на 2002-2005гг.

Г.Алиев никогда не оставлял без непосредственного участия и внимания проблемы духовного развития своего народа. В декабре 1991 года было принято решение о восстановлении Азербайджанского алфавита, основанного на латинской графике. Указом Президента о совершенствовании системы образования в Азербайджанской Республике от 13 июня 2000 года было положено начало новому этапу в организации и развитии высшего образования в стране. В принятом в ноябре 1997 года «Закоме о культуре» были определены основные направления деятельности в этой области.

В эти годы оживилась и спортивная жизнь в республике. Был утверждён Национальный Олимпийский Комитет. После избрания Ильхама Алиева председателем этого комитета в 1997 году, его деятельность заметно активизировалась. Спортсмены независимой Азербайджанской Республики успешно выступили на XXVI (1996) и XXVII (2000) летних Олимпийских играх.

Возвращение Г.Алиева к власти в Азербайджане остановило грозные процессы разрушения до основания всего здания государственности, в том числе и внешней политики. Колоссальное значение для утверждения международного престижа нашей республики имело то обстоятельство, что во главе неё стоял авторитетный, опытный государственный деятель и известный политик, чьё имя говорит само за себя, являясь самой надёжной гарантией для зарубежных инвесторов. Крупнейшие лидеры стран Запада и Востока с нескрываемым восхищением говорили о беспрецедентном политическом опыте президента Азербайджана, о масштабах его реформаторской деятельности и непременно подчёркивали, что он безусловно является одним из самых авторитетных лидеров в ряду деятелей международного масштаба.

В 1993 года начинается вхождение Азербайджана в систему новых отношений между государствами. Возрождаются традиционные и создаются новые связи, кропотливо распутываются клубки

противоречий. Главной задачей внешнеполитической деятельности Г.Алиева было привлечение внимания мировой общественности, лидеров государств, руководителей авторитетных организаций к Азербайджану и не только к его проблемам и бедам, связанным, в основном, с армянской агрессией и наличием армии беженцев, но и крупному экономическому, интеллектуальному, политическому потенциалу. Одной из первых среди республик СНГ Азербайджан присоединяется к программе НАТО «Партнёрство во имя мира (май 1994 г.)» и сегодня активно взаимодействует с Североатлантическим альянсом в самых разных областях. Г.Алиев превращает Лиссабонский саммит (1996) ОБСЕ в триумф азербайджанской дипломатии, добившись принятия документа, в котором содержится три принципа урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. 53 из 54 стран - членов ОБСЕ, в принятом заявлении о путях разрешения Нагорно-карабахского конфликта поддержали принцип территориальной целостности Азербайджана. На саммите в Касабланке он добивается того, что ОИК признает Армению агрессором.

После подписания «Контракта века» в лексикон политиков и бизнесменов вошло ещё одно выражение - «Шелковый путь». 13 сентября 1998 г. в Баку была проведена Международная конференция, посвящённая восстановлению шелкового пути, открывшего новую страницу в региональном сотрудничестве стран, находящихся на этом пути. Штаб-квартира этой международной организации разместилась в Баку и Азербайджан, таким образом, стал центром этой международной структуры.

25 января 2001 года Азербайджан стал 43 по счёту полноправным членом Совета Европы. Это по истине историческое событие является логическим результатом огромной работы по демократизации всех сфер в жизни нашего общества по проведению политических и экономических реформ, осуществляемых в нашей республике под руководством президента Г.Алиева. За предельно короткий исторический отрезок времени после обретения государственной независимости Азербайджан стал членом единой, неделимой Европы и на деле доказал мировому сообществу, что процесс интеграции республики в цивилизованную семью европейских народов стало необратимо.

Благодаря ежедневной, кропотливой, продуктивной деятельности Г.Алиева по созиданию нашей государственности, Азербайджан сумел доказать свою жизнеспособность, доказать, что состоялся как суверенное государство, вполне способное

успешно проводить свою независимую политику. Имя Гейдара Алиева внесено в историю азербайджанского народа его делами, практической деятельностью. Создание стабильной политической обстановки, укрепление государственной дисциплины, последовательное развитие демократии, успешная внешняя политика, прекращение военных действий на фронте, установление отношений равноправного сотрудничества и партнёрства с ведущими государствами мира, смелые и радикальные реформы, способствующие развитию рыночной экономики, создание условий для направления больших иностранных инвестиций в нефтяную промышленность и другие отрасли хозяйства, меры направленные на укрепление духовного единства – вот основные направления этой политической работы. Вступая в должность президента, Г.Алиев давал клятву (10 октября 1993 г.) всему народу Азербайджана: «Клянусь достойно служить Азербайджанской Республике, азербайджанскому народу, стремиться к тому, чтобы наше независимое государство заняло достойное место среди цивилизованных государств мира, в мировом сообществе» (6) и до конца своих дней остался верен данной клятве.

References

1. Akhundova E.G. Heydar Aliyev: personality and era: T. 3. Return (1990-2003). Moscow, 2017.
2. On the 100th anniversary of Heydar Aliyev: "No one of the world's politicians made such an impression as he did." May 10, 2023 - <https://www.vesty.co.il/main/opinions/article/rj11gdxbv3>
3. Politics of Heydar Aliyev: Tolerance. (Presentations, speeches, meetings, greetings). Baku, 2016.
4. Heydar Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan. Greetings to the people on the occasion of state independence (October 16, 1994) - http://republic.preslib.az/ru_e2-2.html
5. Speech by Ilham Aliyev at the opening ceremony of the Star Oil Refinery. 19 October 2018. - <https://ru.president.az/articles/30380>
6. Speech at the inauguration of the President of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev. October 10, 1993 - http://www.heydaraliyevcenter.az/#17_Cixislar_1
7. Speech of the President of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev, at a meeting with members of the families of martyrs. Baku, January 20, 1998 - <http://lib.aliyevheritage.org/ru/3458340.html>